

**РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО АСИНХРОННОГО
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМ**

Нематова Севара Акрамовна¹

студент группы ТВЛ-8р

¹Ташкентского Транспортного Университета кафедры

«Локомотивы и локомотивное хозяйство»;

nematovasevara004@gmail.com

Хамидов Отабек Рустамович²

доктор техн. наук, доцент.. заведующей кафедры

²«Локомотивы и локомотивное хозяйство» ;

otabek.rustamovich@yandex.ru,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214104>

Аннотация

Цель: Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей (АТЭД) с короткозамкнутым ротором с использованием нейросетевых технологии.

Методы: Используется интеллектуальных методы для контроля и диагностики состояния АТЭД локомотивов на основе экспертных систем.

Результаты: Показано, что применение метод искусственного интеллекта при диагностике локомотивов является мощным инструментом, которые способен давать достоверные результаты. Разработаны экспертные системы мониторинга и контроля АТЭД локомотивов, позволяющих распознать ситуацию, поставить диагноз, сформулировать решение, дать рекомендацию, которые состоит из базы знаний, механизма логического вывода и подсистемы объяснений. Проведены предобработка и статистическая обработка данных испытаний АТЭД локомотивов.

Ключевые слова: Экспертные системы, диагностика, асинхронный тяговый электродвигатель, современные интеллектуальные методы, нейронные сети, неисправности локомотивов.

Введение

В настоящее время применение искусственных нейронных сетей (ИНС) является – одно из наиболее динамично развивающихся областей искусственного интеллекта [1-4], которые успешно применяется в различных областях науки и техники.

Результаты анализа показали [1,4-6], что для оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей

(АТЭД) необходимо использовать новые подходы к решению задачи идентификации, позволяющие распараллеливать алгоритмы вычислений с целью увеличения скорости расчета [7] и разработать нейросетевые модели. Поэтому, перспективным подходам относится применение теории систем искусственного интеллекта, а именно технологии ИНС, которые позволят решать широкий спектр задач: от распознавания режимов эксплуатации [2] АТЭД до восстановления потерянной информации с информационных каналов в условиях бортовой реализации объекта.

Метод ИНС является универсальным аппроксиматором [6,7] способен эффективно и качественно решать задачи мониторинга технического состояния АТЭД. Перспективы использования ИНС в условиях бортовой реализации на локомотиве качественно по-новому позволяют осуществлять процесс контроля и мониторинга параметров АТЭД.

Методика построения ИНС

Основные этапы методики построения искусственной нейросетевой модели включают: анализ данных на начальном этапе постановки задачи и выбора архитектуры ИНС; преобразование данных для построения более эффективной процедуры настройки ИНС; выбор архитектуры ИНС для АТЭД; выбор структуры ИНС; выбор алгоритма обучения ИНС для АТЭД локомотивов; тестирование и обучение ИНС; анализ точности нейросетевого решения для АТЭД; принятие решения о техническом состоянии АТЭД локомотивов на основе полученных результатов.

Рис. 1. Структура предварительной обработки данных

Здесь выполняемых функций отмечены следующие:

На рис. 1 представлено схема предобработки данных, где блок F11 выполняют функции фильтрации данных, блок F12 – нормировку измеренных бортовых параметров АТЭД локомотивов; F13 – визуализацию измеренных бортовых параметров АТЭД локомотивов [1,4,5-9].

На рис. 2. показано схема статистическая обработки данных из база данных (БД) испытаний АТЭД в виде иерархи диаграмм. На ней блоки выполняют такие функции: блок F21 анализирует статических характеристик выборки; блок F22 производит корреляционный анализ выборки; блок F23 выполняет удаления аномальных значений из выборки, который «фильтрует» и удаляет явные ошибки измерений [1,5].

Рис. 2. Статистическая обработка данных из БД испытаний

На рис. 3 показана схема, в которой фактическое техническое состояние АТЭД локомотивов определяется следующими блоками: блок F31 – контроль фактического технического состояния механической части АТЭД локомотивов (результаты контроля механических параметров и локомотивного асинхронного электропривода и элементы, узлы, агрегаты механической системы); блок F32 – контроль технического состояния электрической части АТЭД локомотивов (результаты контроля электрических параметров локомотивного асинхронного тягового привода); блок F33 – контроль технического состояния полупроводниковых систем локомотивов (элементы, узлы IGBT, JTO полупроводниковых транзисторов локомотивов и т.д.). Следует отметить, что на вход блоков F31 – F33 поступают результаты обработки данных, а на вход блока F31[5] – дополнительно обработанные данные: калибровки, масштабирования и предварительной нормировки [1,5-13].

Рис. 3 Контроль технического состояния АТЭД локомотив

Экспертные системы мониторинга АТЭД локомотивов

Проведенный анализ позволяет правильно построить экспертную систему (ЭС) для мониторинга АТЭД, а также разработать для нее соответствующие требования, реализация которых позволит эффективно и качественно осуществлять процесс контроля параметров технического состояния [1,5]. В процессе создания ЭС формируется глоссарий и ее подсистемы в виде динамического файла на основе которого в дальнейшем реализуется логика взаимодействия информационной и динамической моделей с БД и базой знаний (БЗ).

Структура разрабатываемой ЭС контроля и мониторинга АТЭД локомотивов приведена на рис. 4.

Рис. 4. ЭС контроля и мониторинга АТЭД локомотивов:
СУБД – система управления БД; БКЗ – база концептуальных знаний; БЭЗ – база экспертных знаний; БЗП – БЗ прецедентов; СУБЗ – система управления БЗ; ЛПР – лицо, принимающее решение.

С точки зрения бортовой системы контроля измеряемых параметров и диагностики технического состояния АТЭД локомотивов основные уровни иерархии типовых задач в БЗ экспертной системы могут быть представлены следующим образом [1,8,9]: 1) обработка результатов измерений (данных); 2) регистрация и отображение полученных результатов; 3) контроль, диагностика и прогноз технического состояния

локомотивного АТЭД; 4) окончательное принятие решения о фактическом техническом состоянии АТЭД локомотивов.

Заключение

Таким образом, используя ЭС, можно распознать ситуацию (на основании правил и предоставляемых пользователем фактов), сформулировать решение, поставить диагноз, прогнозировать, а также дать рекомендацию. Разработан комплекс функциональных моделей процессов контроля и мониторинга АТЭД локомотивов, которые позволяют выделить основной спектр задач и сформулировать требования к их реализации в составе ЭС мониторинга состояния АТЭД с короткозамкнутым ротором.

Библиографический список:

1. Хамидов О. Р. Диагностирование тяговых приводов современного локомотива с помощью интеллектуальных методов / О. Р. Хамидов // Материалы V всеросс. науч.-технич. конференции с международным участием «Технологическое обеспечение ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного подвижного состава» – 14 ноября, 2019г. – Омск: ОмГУПС, 2019. – С. 325 – 332.
2. Жернаков С. В. Методология системного анализа для решения проблемы информационного мониторинга состояния авиационного двигателя / С. В. Жернаков // Вестн. Уфим. авиац-технич. ун-та. – Уфа: УГАТУ, 2010. – № 3 (38). – С. 84 – 100.
3. Хамидов О. Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2017. – С. 13 – 19.
4. Хамидов О. Р. Диагностирование и моделирование несимметричных режимов асинхронных тяговых электродвигателей локомотивов с применением искусственных нейронных сетей / О. Р. Хамидов // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2019. – Т 16. – Вып. 2 - С. 251-262.
5. Жернаков С. В. Применение методологии системного анализа к решению проблемы информационного мониторинга состояния авиационного двигателя / С. В. Жернаков // Авиакосмическое приборостроение. – М.: Научтехлитиздат, 2006. – № 10. – С. 9-23.
6. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В.

Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. – 2012. – № 7. – С. 36 – 40.

7. Хамидов О. Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О. Р. Хамидов, О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб: ГНИИ «Нацразвитие», 2017. – С. 32–39.

8. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Scince and Research. – 2014. – Iss. 7. – P. 680 – 684.

9. Усков А. А. Интеллектуальные технологии управления. Искусственные нейронные сети и нечеткая логика / А. А. Усков, А. В. Кузьмин. – М.: Горячая линия– Телеком, 2004. – 143 с.